

INTIZOM VA MOTIVATSIYA: SHAXSIY RIVOJLANISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

G'apporova Nozigul Zafar qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Angren Xorijiy tillar fakulteti talabasi

Telefon raqam: +998500330612

e-mail: nozigulgapparova99@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda yoshlar orasida dolzarb muammolardan biri bo'lib kelayotgan intizom va motivatsiya tushunchalarining mazmuni yoritiladi. Shuningdek, ushbu sifatlarning irsiy yoki hayot davomida shakllantiriladigan xususiyat ekanligi tahlil qilinadi. Maqolada intizom va motivatsiyaning, ayniqsa ilm yo'lini tanlagan o'smirlar hamda kattalar hayotidagi o'rni va ahamiyati psixologik nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Intizom, motivatsiya, dofamin, vaqtni to'g'ri taqsimlash, marshmallow tajribasi, mustaqil ta'lim (self-study), o'zini nazorat qilish, ego depletion, shaxsiy rivojlanish, psixologiya, yoshlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание понятий дисциплины и мотивации, которые в настоящее время являются одной из наиболее актуальных проблем среди молодежи. Также анализируется вопрос о том, являются ли эти качества наследственными или формируются на протяжении жизни. В статье рассматривается роль и значение дисциплины и мотивации, особенно в жизни подростков и взрослых, выбравших путь познания, с психологической точки зрения.

Ключевые слова: Дисциплина, мотивация, дофамин, правильное управление временем, эксперимент с зефиром, самопознание, самоконтроль, истощение эго, личностное развитие, психология, молодежь.

Annotation : This article highlights the concepts of discipline and motivation, which are among the most pressing issues faced by today's youth. It also analyzes whether these qualities are hereditary or developed through life

experience. The article examines the role and importance of discipline and motivation, especially in the lives of adolescents and adults who pursue knowledge, from a psychological perspective.

Keywords: Discipline, motivation, dopamine, time management, the Marshmallow Experiment, self-study, self-control, ego depletion, personal development, psychology, youth.

Kirish. Har qanday davrda shaxsiy rivojlanish va muvaffaqiyatga faqat qobiliyat va bilim bilangina erishib bo'lmaydi. Bu yo'lda o'z-o'zini nazorat qila olish, vaqtni to'g'ri taqsimlash, maqsaddan har qanday holatda ham voz kechmaslik va harakatda davom etish muhim omildir. Ularning barchasini jamlab intizom deyishimiz va intizomni shakllantirishda motivatsiyaning o'rnini alohida ta'kidlashimiz mumkin. Ayniqsa, intizom va motivatsiya zamonaviy yoshlarning tobora dolzarblashib borayotgan muammo darajasidagi masalalardir. Masalan, axborot almashinuvi tez, ijtimoiy tarmoqdagi qisqa vaqtli videolar va shunga o'xshash ko'plab sabablar uzoq muddatli maqsad va rejalarda barqarorlikni kamaytirmoqda. Shu sababli intizom va motivatsiya tushunchalariga e'tibor qaratish va kengroq tahlil qilish bugungi kun talabiga aylanib boryapti.

Shaxsiy rivojlanish va muvaffaqiyatga erishish jarayoni faqat bilim va intellektual salohiyat bilan belgilanmaydi. Ushbu jarayonda shaxsning o'z xatti-harakatlarini boshqara olishi, vaqtni oqilona taqsimlashi, uzoq muddatli maqsadlarni belgilashi va ularga sodiq qolishi muhim omillar qatoriga kiradi. Aynan shu jihatlar shaxsning barqaror faoliyat yuritishi va tanlagan yo'lida izchil harakat qilishi uchun zarur bo'lgan psixologik asoslarni tashkil etadi. Bu omillar intizom va motivatsiya tushunchalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning uyg'unligi shaxsiy rivojlanish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, motivatsiya shaxsni faoliyatga undovchi muhim turtki hisoblanadi, biroq u ko'pincha hissiy holat va tashqi omillarga bog'liq bo'ladi. Intizom esa faoliyatni davom ettirish, rejalarga amal qilish va muayyan vazifalarni izchil bajarish imkonini beruvchi barqaror psixologik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli motivatsiya va intizom o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish shaxsiy rivojlanish jarayonini chuqurroq anglash imkonini beradi.

So'nggi yillarda yoshlar orasida intizom yetishmasligi va motivatsiyaning beqarorligi bilan bog'liq muammolar ko'proq uchraydi. Axborot oqimining yuqori sur'ati, ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa va tezkor rag'batlantiruvchi omillar yoshlarning diqqatini tez chalg'itadi. Bunday sharoitda murakkab va uzoq davom etadigan vazifalarga e'tibor qaratish qiyinlashadi, natijada uzoq muddatli rejalarga sodiqlik pasayadi. Bu holat ta'lim jarayonida kechiktirish, mustaqil ta'lim ko'nikmalarining sust rivojlanishi va shaxsiy mas'uliyatning kamayishi kabi muammolarga olib keladi.

Shu nuqtai nazardan, intizom va motivatsiya masalasini shaxsiy kamchilik sifatida emas, balki ijtimoiy-psixologik muammo sifatida ko'rib chiqish zarur. Ushbu tushunchalarning mazmunini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning shakllanish omillarini aniqlash hamda shaxsiy rivojlanishdagi o'rnini asoslash yoshlar bilan ishlash jarayonida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur maqola aynan shu masalalarga bag'ishlanib, intizom va motivatsiyaning psixologik asoslarini yoritishga qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Intizom va motivatsiya masalalari psixologiya fanida shaxsiy rivojlanish va muvaffaqiyat omillarini tushuntiruvchi muhim tushunchalar sifatida keng o'rganilgan. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar motivatsiyaning inson xulq-atvoridagi roli, intizomning shakllanish mexanizmlari hamda ushbu ikki tushuncha o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni turli nazariy yondashuvlar asosida izohlaydi.

Motivatsiya masalasiga oid eng muhim nazariyalardan biri R. Ryan va E. Deci tomonidan ishlab chiqilgan o'zini aniqlash nazariyasi hisoblanadi.[1] Ushbu nazariyada motivatsiya ichki va tashqi turlarga ajratilib, ichki motivatsiya shaxsning barqaror faoliyati va uzoq muddatli rivojlanishi bilan bog'lanadi. Mualliflarning ta'kidlashicha, tashqi rag'batlar qisqa muddatli natijalarga olib keladi, biroq ichki motivatsiya shaxsning mustaqil qaror qabul qilishi va o'z faoliyatini ongli ravishda davom ettirishiga xizmat qiladi. Bu yondashuv intizomning shakllanishida ichki omillarning ustuvor ekanini ko'rsatadi.

Intizom va o'zini nazorat qilish masalalari V. Mischel tomonidan o'tkazilgan mashhur "Marshmallow" tajribasida chuqur tahlil qilingan.[2] Ushbu tajriba natijalari qisqa muddatli lazzatdan voz kecha olgan bolalar keyinchalik ta'lim va ijtimoiy faoliyatda yuqori natijalarga erishishini ko'rsatgan. Tadqiqot intizom va sabr-toqatning kelajakdagi muvaffaqiyat bilan bevosita bog'liqligini asoslab

beradi hamda intizom tug'ma emas, balki rivojlantiriladigan xususiyat ekanini tasdiqlaydi.

A. Duckworth tomonidan ilgari surilgan "Grit" konsepsiyasida muvaffaqiyatning asosiy omili sifatida iste'doddan ko'ra qat'iyat va uzoq muddatli maqsadlarga sodiqlik ko'rsatiladi. [3]Muallif tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi intizom va matonat shaxsning murakkab sharoitlarda ham faoliyatni davom ettirishiga imkon beradi. Ushbu yondashuv intizomning shaxsiy rivojlanishdagi hal qiluvchi rolini ilmiy jihatdan asoslaydi.

R. Baumeister va hamkorlari tomonidan ishlab chiqilgan o'zini nazorat qilishning kuch modeli intizomni cheklangan resurs sifatida talqin qiladi.[4] Ushbu nazariyaga ko'ra, o'zini nazorat qilish vaqt o'tishi bilan susayishi mumkin, biroq uni muntazam mashq va odatlar orqali rivojlantirish imkoniyati mavjud. Bu yondashuv intizomning vaqtinchalik emas, balki ongli mashq orqali mustahkamlanadigan psixologik sifat ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, T. Moffitt va hammualliflar tomonidan olib borilgan uzoq muddatli tadqiqotlarda bolalik davridagi o'zini nazorat qilish darajasi sog'liq, moliyaviy barqarorlik va ijtimoiy moslashuv bilan bog'liq ekani aniqlangan.[5]Ushbu tadqiqotlar intizomning shaxs hayotidagi uzoq muddatli ijtimoiy va psixologik ahamiyatini tasdiqlaydi.

Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, intizom va motivatsiya o'zaro bog'liq tushunchalar bo'lsa-da, ularning funksional roli turlicha. Motivatsiya faoliyatni boshlash uchun zarur bo'lgan turtki vazifasini bajarsa, intizom ushbu faoliyatni davom ettirish va barqaror natijalarga erishishni ta'minlaydi. Shu bois zamonaviy psixologik tadqiqotlarda intizom shaxsiy rivojlanishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot intizom va motivatsiyaning shaxsiy rivojlanishdagi psixologik asoslarini yoritishga qaratilgan bo'lib, u nazariy-tahliliy yo'nalishda amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida shaxs xulq-atvorini tushuntiruvchi asosiy psixologik yondashuvlar va konsepsiyalar tizimli ravishda o'rganildi hamda umumlashtirildi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida motivatsiya va o'zini nazorat qilishga oid klassik hamda zamonaviy psixologik nazariyalar tanlandi.

Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish metodi asosiy metod sifatida qo'llanildi. Ushbu metod orqali intizom va motivatsiya masalalariga

bag'ishlangan monografiyalar, ilmiy maqolalar va empirik tadqiqot natijalari tizimlashtirildi.

Jumladan, V. Mischel tomonidan o'tkazilgan "Marshmallow" tajribasi, A. Duckworthning "Grit" konsepsiyasi hamda R. Baumeister tomonidan ilgari surilgan o'zini nazorat qilish modeli tadqiqotning nazariy tayanchi sifatida tahlil qilindi. Ushbu manbalar intizom va motivatsiyaning shakllanish mexanizmlarini tushuntirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qildi.

Shuningdek, taqqoslama tahlil metodidan foydalanildi. Ushbu metod orqali intizom va motivatsiya tushunchalarining mazmuni, funksional vazifalari va shaxsiy rivojlanishdagi o'rni o'zaro solishtirildi. Taqqoslama yondashuv motivatsiyaning qisqa muddatli ta'siri hamda intizomning barqaror psixologik mexanizm sifatidagi xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida mantiqiy umumlashtirish metodidan ham foydalanildi. Ushbu metod yordamida turli ilmiy manbalarda keltirilgan nazariy qarashlar va empirik natijalar asosida umumiy xulosalar chiqarildi. Bu esa intizom va motivatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tizimli ravishda yoritish va muallif pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qildi.

Tadqiqot obyekti sifatida zamonaviy yoshlarning psixologik xulq-atvori tanlandi. Tadqiqot predmeti esa intizom va motivatsiyaning shakllanishi, ularning shaxsiy rivojlanishga ta'siri hamda ushbu tushunchalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikdan iborat. Tadqiqot doirasida empirik so'rov yoki eksperimental metodlar qo'llanilmadi, tadqiqot natijalari ikkilamchi ilmiy manbalar tahliliga asoslandi.

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot maqsadiga erishish, ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish hamda intizom va motivatsiya masalasini psixologik nuqtai nazardan chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar. Olib borilgan nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, intizom shaxsning o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda boshqarish qobiliyati bilan bevosita bog'liq bo'lib, u uzoq muddatli maqsadlarga erishishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Intizom shaxsga qisqa muddatli xohish va impulslarni nazorat qilish, belgilangan rejaga amal qilish hamda faoliyatni uzluksiz davom ettirish imkonini beradi. Shu jihatdan intizom shaxsiy rivojlanish jarayonida barqarorlikni ta'minlovchi asosiy psixologik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi, bu esa uning mazmunini yanada chuqurroq tahlil qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Intizomning mazmunini ochib berishda uni rejalashtirish, vaqtni boshqarish va odatlarni shakllantirish bilan bog'liq jarayonlar orqali tushuntirish muhim hisoblanadi. Tahlil natijalari shuni tasdiqlaydiki, intizomli shaxs o'z faoliyatini ustuvorliklar asosida tashkil etib, vazifalarni izchil bajarishga intiladi. Mazkur jihatlar shaxsning faolligini oshiribgina qolmay, balki faoliyatning uzluksizligini ham ta'minlaydi. Aynan ushbu uzluksizlik intizomni qisqa muddatli hissiy holatlardan mustaqil bo'lgan psixologik sifat sifatida baholash imkonini beradi.

Intizom insonning o'z xatti-harakati va xohishlarini ongli ravishda nazorat qila olishi, qisqa muddatli rejalardan uzoq muddatli maqsadlarga o'ta olishi hamda bu yo'lda qat'iyat bilan davom etish qobiliyatini anglatadi. Psixologik nuqtai nazardan intizom o'zini nazorat qilish, vaqtni boshqarish va mustaqil ta'lim ko'nikmalari bilan chambarchas bog'liq. Intizomli shaxs tashqi nazorat yoki majburiy rag'batlar bo'lmagan holatlarda ham vazifalarni o'z vaqtida va mas'uliyat bilan bajarishga qodir bo'ladi. Ushbu xususiyat intizomning real hayotdagi ahamiyatini ko'rsatib, uni ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilish zaruratini kuchaytiradi.

Intizom va o'zini nazorat qilish masalalariga oid muhim ilmiy dalillardan biri V. Mischel tomonidan o'tkazilgan

“Marshmallow” tajribasida o'z aksini topgan. Mazkur tajriba natijalari qisqa muddatli lazzatdan voz kecha olgan bolalar keyinchalik ta'lim, mehnat va ijtimoiy hayotda barqarorroq natijalarga erishganini ko'rsatadi. Ushbu ilmiy dalillar intizom va xohishlarni boshqarish qobiliyati uzoq muddatli muvaffaqiyat bilan bevosita bog'liqligini tasdiqlaydi. Bu esa intizomni shaxsiy rivojlanishda markaziy omil sifatida baholashga asos yaratadi va uni motivatsiya tushunchasi bilan taqqoslab ko'rish zaruratini tug'diradi.

Motivatsiya insonni muayyan faoliyatga undovchi ichki va tashqi omillar majmuasi sifatida talqin qilinadi. Psixologik nuqtai nazardan motivatsiya miyada dofamin ajralishi bilan bog'liq bo'lib, mukofot kutish va qoniqish hissi bilan bevosita aloqador hisoblanadi. Shu sababli motivatsiya ko'pincha ijobiy natija yoki mukofot bilan bog'liq bo'lib, muayyan muddat davomida shaxsni harakatga undaydi. Biroq aynan ushbu vaqtinchalik xususiyat motivatsiyaning barqarorlik darajasini tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Motivatsiya ichki va tashqi turlarga bo'linadi. Ichki motivatsiya shaxsning qiziqishlari, shaxsiy maqsadlari va ichki ehtiyojlari asosida shakllanadi. Tashqi

motivatsiya esa mukofot, baho yoki jazodan qochish kabi tashqi omillar ta'siri ostida yuzaga keladi. Ilmiy tadqiqotlar ichki motivatsiya barqarorroq va uzoq muddatli natijalarga olib kelishini, tashqi motivatsiya esa ko'proq qisqa muddatli ta'sirga ega ekanini ko'rsatadi. Ushbu farqlar motivatsiya va intizom o'rtasidagi funksional tafovutni aniqlashga zamin yaratadi.

Ko'pincha motivatsiya va intizom bir xil tushuncha sifatida qabul qilinadi, biroq ular orasida muhim farq mavjud. Motivatsiya shaxsni faoliyatni boshlashga undovchi turtki vazifasini bajarsa, intizom ushbu faoliyatni davom ettirish va yakunlash imkonini beradi. Motivatsiya hissiy holatlarga bog'liq bo'lgani sababli o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, intizom esa barqarorlik bilan tavsiflanadi. Aynan shu barqarorlik intizomni shaxsiy rivojlanishda yetakchi psixologik mexanizm sifatida ajratib ko'rsatadi.

Intizom va motivatsiyaning shakllanishida irsiy omillar muayyan darajada rol o'ynashi mumkin bo'lsa-da, ushbu sifatlar asosan atrof-muhit, tarbiya va shaxsiy tajriba ta'sirida rivojlanadi. A. Duckworth tomonidan ilgari surilgan "Grit" konsepsiyasi muvaffaqiyatning asosiy omili sifatida iste'doddan ko'ra qat'iyat va uzoq muddatli maqsadlarga sodiqlikni ko'rsatadi. R. Baumeister tadqiqotlarida esa intizom muntazam mashq va odatlar orqali rivojlantiriladigan psixologik sifat sifatida talqin qilinadi. Ushbu ilmiy qarashlar intizomni shakllantirish mumkin bo'lgan sifat ekanini tasdiqlaydi va zamonaviy sharoitda uni yanada chuqurroq tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Zamonaviy raqamli muhitda keng tarqalgan tezkor mukofot tizimlari, jumladan qisqa videolar va ijtimoiy tarmoqlardagi vizual rag'batlar miyada dofamin ajralishini kuchaytiradi. Bu holat qisqa muddatli qoniqish hissini oshirib, uzoq muddatli vazifalarga bo'lgan bardoshlilikni pasaytiradi. Natijada ta'lim jarayonida kechiktirish holatlari ko'payadi, mustaqil o'rganishga bo'lgan qiziqish susayadi. Ushbu jarayonlar motivatsiyaga ortiqcha tayanishning salbiy oqibatlarini yaqqol namoyon etadi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, motivatsiyaga ortiqcha tayanish barqaror natijalarni ta'minlash uchun yetarli emas. Motivatsiya pasaygan holatlarda faoliyatni davom ettirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Intizom esa aynan shunday vaziyatlarda shaxsni harakatda ushlab turuvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan intizom shaxsiy rivojlanishning asosiy psixologik mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etiladi va barqaror muvaffaqiyatga erishishda yetakchi rol o'ynaydi.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, intizom va motivatsiya zamonaviy yoshlar hayotida o'zaro bog'liq bo'lgan, biroq funksional jihatdan turlicha rol o'ynaydigan psixologik omillardir. Ilmiy tahlillar asosida aniqlanishicha, motivatsiya ko'pincha hissiy holat va tashqi omillarga bog'liq bo'lib, qisqa muddatli ta'sirga ega bo'ladi. Intizom esa shaxsning o'zini nazorat qilish, rejalashtirish va qat'iyat orqali faoliyatni izchil davom ettirishini ta'minlovchi barqaror psixologik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot davomida raqamli muhit va tezkor rag'batlantiruvchi omillarning yoshlar xulq-atvoriga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, qisqa muddatli qoniqish hissini kuchaytiruvchi raqamli stimullar uzoq muddatli maqsadlarga yo'naltirilgan faoliyatni zaiflashtiradi, bu esa intizomning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, motivatsiyaga haddan tashqari tayanish yoshlarning barqaror mehnat faoliyatini ta'minlashda yetarli emasligi aniqlandi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili va nazariy yondashuvlar shuni tasdiqlaydiki, intizom tug'ma xususiyat emas, balki ijtimoiy muhit, tarbiya, ta'lim jarayoni va shaxsiy tajriba orqali shakllanadigan psixologik sifat hisoblanadi. Shu jihatdan, yoshlar bilan ishlash jarayonida faqat motivatsiyani oshirishga qaratilgan yondashuvlar emas, balki intizomni shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli mexanizmlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagi ilmiy-amaliy takliflarni bildirish mumkin:

Birinchidan, ta'lim tizimida intizomni rivojlantirishga yo'naltirilgan psixologik va pedagogik yondashuvlarni kuchaytirish zarur. Xususan, vaqtni boshqarish, rejalashtirish va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlarni o'quv jarayoniga tizimli ravishda joriy etish maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, yoshlar ongida motivatsiya va intizom o'rtasidagi farqni tushuntirishga qaratilgan psixologik trening va seminarlarni tashkil etish muhim hisoblanadi. Bu orqali motivatsiyaning vaqtinchalik omil ekanini, intizom esa barqaror natijalarga olib keluvchi asosiy vosita ekanini anglash imkoniyati yaratiladi.

Uchinchidan, raqamli muhitdan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirish zarur. Tezkor rag'batlantiruvchi stimullarni cheklash, diqqatni

uzoq muddatli maqsadlarga yo'naltirish va raqamli gigiyena ko'nikmalarini rivojlantirish yoshlarning psixologik barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, intizomni shakllantirish jarayonida kichik, ammo muntazam odatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam takrorlanadigan oddiy harakatlar uzoq muddatli xulq-atvor o'zgarishlariga olib keladi va shaxsiy samaradorlikni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, intizom va motivatsiya masalasini faqat individual darajada emas, balki ta'lim va tarbiya tizimi doirasida kompleks yondashuv asosida hal etish zarur. Mazkur tadqiqotda ilgari surilgan xulosa va takliflar yoshlarning shaxsiy rivojlanishi, ta'lim jarayonidagi samaradorlik va jamiyatning inson kapitalini mustahkamlashda amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baumeister, R.F., Vohs, K.D., & Tice, D.M. (2007). The Strength Model of Self-Control <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00534.x>

2. Mischel, W. (2014). The Marshmallow Test: Mastering Self-Control <https://philpapers.org/rec/MISTMT>

3. Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance <https://www.researchgate.net>

4. Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11392867/>

5. Moffitt, T.E., et al. (2011). A Gradient of Childhood Self-Control Predicts Health, Wealth, and Public Safety <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21262822/>
<https://www.pnas.org/content/108/7/2693.full.pdf>

